

PHILOLOGICAL SCIENCES

ДРОБНЫЕ И СОБИРАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ В ТАМОЖЕННЫХ КНИГАХ XVII ВЕКА

Гадимова М.Э.

*Бакинский государственный университет,
Магистрантка филологического факультета
Баку, Азербайджан*

THE FRACTIONAL AND COLLECTIVE NUMERALS IN CUSTOMS BOOKS OF THE 17TH CENTURY

Gadimova M.

*Baku State University,
Master's student of the Faculty of Philology
Baku, Azerbaijan*

АННОТАЦИЯ

В статье проводится анализ памятников XVII века, представленных таможенными книгами. Цель исследования заключается в выявлении и анализе дробных и собирательных числительных на материале деловой письменности. В процессе изучения памятников были использованы такие методы, как описательный, сравнительно-исторический, т.к. восстанавливалась древнерусская форма выявленных примеров, а также статистический, ибо примеры сопровождаются указанием частотности их употребления. В результате анализа таможенных книг XVII века было выявлено и исследовано 78 числительных.

ABSTRACT

The article deals with analysis of the monuments of the 17th century presented by customs books. The purpose of the study is to identify and analyze the fractional and collective numbers based on the material of business writing. In the process of studying the monuments the following methods are used: descriptive, comparative-historical ones, because the Ancient Russian form of the identified examples was restored, as well as the statistical method, because examples are accompanied by an indication of their frequency consumption. As a result of the analysis of customs books of the 17th century, 78 numerals are identified and studied.

Ключевые слова: история русского языка, памятники деловой письменности, таможенные книги, числительные, лексико-грамматические разряды числительных, дробные и собирательные числительные.

Keywords: the history of the Russian language, monuments business scripts, customs books, numerals, lexico-grammatical numeral categories, fractional and collective numerals.

В статье исследуются числительные. Цель работы – выявить и проанализировать в таможенных книгах XVII века дробные и собирательные числительные.

Поскольку числительные прошли длительный процесс исторического становления и оформились как часть речи лишь к XVII веку, изучение этого класса слов проводится на материале старорусского языка.

В качестве материала исследования были использованы памятники южновеликорусского наречия XVII века делового характера. [5, с. 345]

Исследуемый материал представлен следующим образом: приводится числительное вместе с указанием номера страницы памятника, на которой данный пример зафиксирован. Если форма числительного встречается несколько раз, это отмечается в скобках. При анализе форм числительных был использован этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. [https://lexicography.online/etymology/vasmer/] [7] Каждое числительное иллюстрируется в контексте, взятом из таможенных книг, с указанием номера памятника и страницы, где отмечена приведенная форма.

Дробные числительные

Как известно, дробные числительные обозначают часть целого или «*дробные величины*»:

1) число, состоящее из частей единицы:

а) правильную дробь (меньше единицы): *одна пятая, восемь сотых*;

б) неправильную дробь (больше единицы): *четыре целых две десятых, две целых три сотых*;

2) количество предметов меньше или больше единицы: *одна четвертая участка, две третьих книг, две целых три сотых гектара, полтора аршина сукна*. [6, с. 140]

Данные числительные обычно состоят из двух частей: «*первая часть называет числитель дроби и представляет собой количественное числительное, вторая часть называет знаменатель дроби и представляет собой порядковое числительное. При склонении дробных числительных изменяются обе части: первая часть склоняется как числительное, обозначающее целое число, вторая - как прилагательное во множественном числе, например: к трём пятым (Д.), с тремя пятыми (Т.)*». [2, с. 55]

Полтора

Полтора рубли – 8 (2), 9, 13, 15 (2), 16, 17, 18 (2), 23 (2).

В древнерусском языке для обозначения дробных числительных использовалась совершенно другая часть речи – имя существительное. Для анализа числительного **полтора** стоит сначала разобратся в этимологии слова. Так, оно было образовано при помощи **поль** (половина), которое обозначало дробное числительное 1/2. Если же нужно было назвать количество, состоящее из целого и половины, то к **поль** добавляли краткую форму Р.п. порядкового числительного, которое обозначало целое число. Так, «*один с половиной*» сначала выглядел как «*польвьтора*». Позже произошло выпадение **В** (**польтора**) и, наконец, возникла форма **полтора**.

Необходимо отметить, что числительное в сочетании с женским родом меняло окончание, например, **польвьторы**. Кстати, именно это числительное сохранило данную особенность в современном русском языке (*полтора - полторы*).

По **полтору** рублю – 11.

Полгара рубли - 11, 13. Пример: *Августа въ КИ день дана бочеру что бочки збивал за работу и за Обручи полгара рубли*. (ТК-2, с. 11)

Полторы де – 23 (2), 25 (2), 26. Пример: *Июля въ I день бита у дву избах двѣ печи за роботу извос дана полта рубли*. (ТК-2, с. 11). Примечательно, что в данном примере отмечена ошибка писца: вместо **полтора** написано **полта**.

«*Остатки дробных числительных сохраняются и в современных обозначениях времени: полвторого, полтретьего и т.д.*». [4, с. 409]

Полтораста

Полтораста лакот - 24, 26 (2), 27. Пример: *Таво ж числа приехол ис Курско Павел Поликарпов снѣ товару у него нуд пороху полтораста аршин крашенин тритцат тысяч чесноку пошлин взято девят алтнѣ*. (ТК-4, с. 26)

Так же, как и в случае с **полтора**, числительное **полтораста** было образовано благодаря **поль** (половина), обозначавшее дробное числительное 1/2, и добавлению к нему порядкового числительного, которое обозначало вычитание из следующего числа. Поэтому *сто пятьдесят*, то есть *сто и половина второй сотни*, выглядело как *польвьтора съта*, после чего видоизменилось в **полтораста**. Произошло выпадение **В**.

Полтоста ж рублев – 11. Пример: *Июля въ SI день по гсдрву црву и великаг князя Алеѣѣя Михайловича всеа Русии указу и по приказу воеводы Тимоѣѣя Федоровича Бутурлина взята в съѣзжею избу ис кобацких ис томоженных доходов триста рублев денех да на жалованя ... Алдокиму Неронову с товарищи за их стоничныя и погромныя кони полтоста ж рублев и всево взята денех щестьсот рублев*. (ТК-2, с. 11)

В данном примере отмечена ошибка писца, так как вместо **полтораста** написано **полтоста**, либо это сокращенная форма.

Две четверти

Двѣ четверти канопново – 23. Пример: *Марта въ В дн приехол съ Елца Никифор Воронин самѣ четверть а у них двѣ четверти канопново съмени да бочка дехтю пошлинѣ взято девять алтнѣ*. (ТК-4, с. 23)

Как известно, в древнерусском языке счетные слова распределялись по другим частям речи. Учитывая отсутствие специальных названий для дробных чисел, в истории русского языка применялись с этой целью имена существительные. Для обозначения 1/4 использовались слова «**четверть**» или «**четь**». В данном примере писец указывает, что количество четвертей равнялось двум.

Сто четвертей

Сто четвертеи – 10. Пример: *Февроля въ III день по гсдрву црву и великаг князя Алеѣѣя Михайловича всеа Русии указу и по приказу столника и воеводы князя Федора Андрѣевича Хилкова взял в съѣзжею избу ис кабацких ис томоженных доходов четьыра рубли денех за молотя стоничному головѣ Семену Выродову что молотли на ево мелницы гсдрву покупочною рож сто четвертеи московския мѣры*. (ТК-2, с. 10)

Полтретья

Полтретья рубли – 17 (3), 26. Пример: *Августа во вторьи дн приехол ис Курско Калино Еремин товару у нег двѣнатцать тысяч чесноку полтретья нудо пороху пошлин взято двѣнатцат алтнѣ*. (ТК-4, с. 26)

Дробное числительное, образованное благодаря **поль** (половина), обозначавшее 1/2, и добавлению к нему краткой формы Р.п. порядкового числительного, которое обозначало целое число. Используемое в данном случае числительное **полтретья** восходит к дробному **полтретья**, которое обозначало «*два с половиной*».

Полтретьяста

Полтретьяста братин - 26. Пример: *Августа въ восьми дн приехол с Тулы воронажской жилецъ Иван Омелянов снѣ товару у нег три кипы хмѣлю полтретьяста братин красныхъ пятдесят шесть концов крашенин трои жорновы дватцат осетров пошлин взято тринатцат алтнѣ двѣ де*. (ТК-4, с. 26)

Представляет собою дробное числительное, обозначающее три сотни без половины одной сотни, т.е. 250.

Полшесты

Полшесты юѣти – 24. Пример: *Марта въ ѠI дн приехол съ Елца Сава Иванов товару у него полшесты юѣти красного да жорновы пошлин взято пять алтнѣ двѣ де*. (ТК-4, с. 24)

Приведенное дробное числительное образовано от **поль** (половина) с добавлением к нему краткой формы Р.п. порядкового числительного, которое обозначало целое число. Таким образом, числительное **полшесты** обозначало «*пять с половиной*». Оно употребляется при существительном женского рода, поэтому имеет окончание **-ы**.

Полвосьмых

Полосмины яблакѣ – 27.

Данное дробное числительное образовано, как и предыдущие формы, от **поль**. Однако вторая часть счетного слова представлена не древнерусской, а старославянской формой **осмь** (в русской по происхождению форме выступает начальнѣй, или протетический, **В**).

Стоит также отметить суффикс **-ина**, который

сыграл роль в образовании слова. Ведь для обозначения дробей употреблялись счетные существительные, образованные с помощью суффикса **-ина** от соответствующих количественных числительных – названий целых чисел. Таким образом, числительное **полосмины** обозначало «семь с половиной».

Полосма рубли – 13.

Полосминки пивка – 15 (3). Пример: *РНЕ 2 году февроля въ А день явился стоничнои снь боярскои Андрѣи Ястребав **полосминки** пивка сварит явки взята чатыря денги.* (ТК-2, с. 15)

Дробное числительное передается уменьшительно-ласкательной формой, образованной от **полосмина**. Учитывая то, что дроби выражались раньше счетными существительными, то, как имена существительные, они могли иметь уменьшительно-ласкательную форму: **полосмина** → **полосминка**.

По **полу**Сѣминки – 14 (3), 15 (2), 17 (2).

Таким образом, в ходе исследования таможенных книг XVII века было выявлено и проанализировано **45** примеров дробных числительных.

Собирательные числительные

«Собирательные числительные обозначают количество предметов как определенную совокупность, как одно целое: **двое ребят, шестеро парней**». [6, с. 135]

«В применении к лицам собирательные числительные приобретают яркий отпечаток субстантивности (вне связи с родительным падежом): **семеро одного не ждут; «И вместе трое все в него [в воз] впряглись»** (Крылов); у Тургенева в рассказе «Муму»: «**Одаренный необыкновенной силой он работал за четверых**» и т.п.». [3, с. 258]

Собирательные числительные могут сочетаться:

а) «с существительными, обозначающими лиц мужского пола, детей и детёнышей животных: **четверо мальчиков, пятеро медвежат**;

б) с существительными, употребляющимися только во множественном числе: **двое саней, трое ножниц**». [2, с. 56]

Необходимо отметить то, что в первой трети XIX в. продолжали употребляться две формы числительных: **двое** и **двои**. В «Практической русской грамматике» Н.И. Греч указывает на то, что «**двое, трое, четверо, десятеро, семеро** служат для обозначения числа предметов одушевленных, личных, а **двои, трои, четверы** - для исчисления имен, употребляемых только во множественном числе. Греч предписывал сочетать и те и другие формы с родительным падежом множественного числа: **двои часов, трои саней, четверы ножниц**». [3, с. 259] Однако уже А.Х. Востоков стремится разграничить употребление таких форм, как **двое, трое** и **двои, трои**: «... **двое** прилагать к одушевленным существам и сочетать с родительным падежом, а прилагательные **двои** прилагать к неодушевленным и сочетать с ними в одном падеже и числе. Например: **двое товарищей, двое слуг, двои сапоги, двои рамы, двои очки**». [3, с. 259]

Двое

Двои жорновы - 24, 25. Пример: *Таво ж числа приехол ис Курско Моѣим Ортемов товару у него **двои** жорновы дватцать концов холстов посканных и олленых пошлннъ всято два алтна.* (ТК-4, с. 25)

В приведенном примере отмечено собирательное числительное мужского рода **двои** (др.-рус. *дѣвои*). Оно имело следующие значения: 1) «двойной»; 2) то же, что «два». Данное счетное слово изменялось по родам. Однако постепенно оно утратило форму мужского (*дѣвои*) и женского рода (*дѣвоя*).

Современные собирательные числительные (др.-рус. *дѣвою, трою, четверо* и т.д.) восходят к форме среднего рода единственного числа.

Они стали склоняться по множественному числу.

Несмотря на то, что в литературном языке данное числительное уже выступало только в среднем роде, утратив мужской и женский род, тем не менее, в исследуемых памятниках XVII века зафиксирован пример употребления собирательного числительного в мужском роде, которое относится к существительному мужского рода *жернов*.

Трое

Трои сапоги - 25, 26. Пример: *Таво ж числа приехол съ Елца Федор Красилник товару у него пять пруттов желѣса да **трои** сапоги муския пошлннъ всято четыре алтна.* (ТК-4, с. 25)

Здесь также отмечено собирательное числительное мужского рода **трои** (др.-рус. *трои*), которое относится к существительному мужского рода *сапог*.

Четверо

Четверы жорновы - 25, 26. Пример: *Августа въ третей дн приехол съ Елца Олеер Жданов снь Чеботарев товару у нег бочка дехтю десят пруттов желѣса дватцат блюд красных тритцат концов холстов посканных сорок ложак **четверы** портки три рубахи полторы юѠти красног товару пошлннъ всято десят алтнъ.* (ТК-4, с. 26)

Употребление числительного с окончанием **-ы** (*четверы*), возможно, связано с тем, что счетное слово **четыре** склонялось по множественному числу.

Шестеро

Шестеры жорновы – 25.

С шестерых лошадей – 27. Пример: *Августа въ восьми на десят дн всято с воронажского жилца с Миловано Сурино брато Бѣляево с выгонных **с шестерых** лошадей пошлннъ всято десять алтнъ.* (ТК-4, с. 27)

Десятеро

Десятера лошадей – 23. Пример: *Таво ж числа приехол с Нусу воронажскои жилец полкавои козак Офонасеи Коптюга а у нег выгонных **десятера** лошадей пошлннъ всято тринацат алтнъ двѣ де.* (ТК-4, с. 23)

Данное счетное слово отмечено в форме женского рода. Это связано с тем, что оно относится к существительному женского рода *лошадь*.

Современное собирательное числительное **де-**

сятеро восходят к форме среднего рода единственного числа. Однако в памятнике отмечена устаревшая форма женского рода.

Десятеры жорновы – 23.

Тринадцатеры

Тринадцатеры сапоги – 26. Пример: *Августа в седьми дн приехол с Бѣлагограда Тимофѣи Пузан товару у нег сорок концов холстов полтора ста аршин крашенин тринадцатеры сапоги женския полпудо пороху пошлин всяго тринадцатъ алтнѣ двѣ де.* (ТК-4, с. 26)

Данное числительное представляет большой интерес, так как в современном русском языке не существует такой формы. В.В. Виноградов в своем труде «Русский язык» последним собирательным числительным в современном русском литературном языке называет *десятеро*. «К категории имен числительных наряду с обозначениями чисел относятся группа собирательно-разделительных числительных, распадающихся на два разряда: 1) двое, трое; 2) четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро (где явственно выступает суффикс *-еро*). В индивидуальной речи возможны новообразования с этим суффиксом *-еро*, вроде *восемнадцатеро* и т.п.» [3, с. 257]

Однако нередко в различных памятниках письменности можно встретить подобные примеры. Доказательством того, что **тринадцатеры** - это собирательное числительное, является наличие суффикса **-ер**.

В слове наблюдается ассимиляция по глухости, где звонкий согласный **Д**, уподобляясь глухому **Ц**, превращается в **Т**: **тринадцатеры** → **тринадцатеры**.

Возникновение такой формы, видимо, связано с тем, что собирательные числительные выражали и значение количества, т.е. **тринадцатеры сапоги** - тринадцать сапог.

Пятнадцатеры

Пятнадцатеры руковицы - 23, 24. Пример: *Таво ж числа приехол ис Ряскаго Данило Нѣстеров сам друг товару у них шесть вошь соли А1 концов сукон сѣрмяжных пятнадцатеры руковицы десяти вершков шапочных аглинского сукна пошлин взято тритцать алтнѣ десять де.* (ТК-4, с. 23)

В предложении отмечено собирательное числительное, отсутствующее в современном русском языке. Здесь также наблюдается ассимиляция по глухости, где звонкий согласный **Д**, уподобляясь глухому **Ц**, превращается в **Т**: **пятнадцатеры** → **пятнадцатеры**.

Как и в предыдущем примере, возникновение такой формы связано с тем, что собирательные числительные выражали и значение количества, т.е. **пятнадцатеры руковицы** - пятнадцать руковиц.

Шестнадцатеры

Шестнадцатеры сошники – 24. Пример: *Марта въ К дн приехол съ Елца Евтюфѣи Яковлевѣ товару у нег шесть юѲтеи красного шестнадцатеры сошники двѣнадцат концов холстов жорновы пошлин взято шесть алтнѣ двѣ де.* (ТК-4, с. 24)

Данное числительное отсутствует в современном русском языке.

В приведенном примере можно выделить два фонетических процесса:

1. упрощение групп согласных;
2. ассимиляцию по глухости.

После падения редуцированных в числительном образовалась труднопроизносимая группа согласных СТН. Учитывая то, что все звуки были одной зоны образования, т.е. переднеязычные зубные, происходит упрощение группы согласных путем выпадения одного из звуков: **стн** → **сн**. Что касается звонкого согласного **Д**, то он, находясь перед глухим **Ц**, оглушается и превращается в **Т**.

Оба

«Числительное **дѣва** и близкое ему по значению местоимение **оба** 'оба, тот и другой' имели по две формы рода: **дѣва, оба м. и дѣвѣ, обѣ ж.с.** Местоимение **оба** не могло заменять числительное **дѣва** в счетной функции, а в количественной сохраняло местоименную семантику... Отнесение ... местоимения **оба** к числительным традиционно и объясняется тем, что морфосинтаксические характеристики **дѣва** и **оба** совпадают: в частности, склонялись они по местоименному склонению, причем, естественно, только в двойственном числе». [1, с. 265]

Сѡба были – 13 (2), 15 (2), 16 (2), 17 (9), 18 (4). Пример: *РНЕ 2 году апрѣля въ А днь купил хотмынец стрелец Ивашка Горячкин у тулскова сведенца Ларки Голубина мерин пѣх зрива направа пети лѣт дал три рубли пошлины взята з денех и щерсти чатыря алтна з денгою а в зописки Сѡба были.* (ТК-2, с. 18)

Так, в ходе проведенного исследования было выявлено **33** примера собирательных числительных.

Всего в ходе исследования таможенных книг XVII века были выявлены формы дробных и собирательных числительных. Общее число примеров - **78**.

Литература

1. Аверина С.А., Навтанович Л.М., Попов М.Б., Старовойтова О.А. Старославянский язык. Санкт-Петербург, 2013, - 448 с.
2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс, Часть 2. Москва, 2012, - 179 с.
3. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). Москва, 1986, - 641 с.
4. Гейдарова Э.А. Историческая грамматика русского языка. Баку: Издательство БГУ, 2007, - 545 с.
5. Котков С.И., Коткова Н.С. Памятники южновеликорусского наречия. Таможенные книги. Москва: Издательство «Наука», 1982, - 345 с.
6. Шанский Н.М., Тихонов А.Н. Современный русский язык. Москва, 1987, - 260 с.
7. Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. URL: <https://lexicography.online/etymology/vasmer/>